

**KREATIV TAFAKKUR SIFATLARINI RIVOJLANTIRISHNING
DIDAKTIK IMKONIYATLARI**

Abdusamiyev Dilmurod Abdug‘ani o‘g‘li

Ilmiy rahbar

TIU pedagogika va filologiya kafedrası dotsent v. b.,

pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

E-mail:abdusamiyev1993@bk.ru

Turg‘unov Lazizbek Avazjon o‘g‘li

“Turan internatsional university” ijtimoiy fanlar va
pedagogika kafedrası Lingvistika Magistratura 23 A.U talabasi

E-mail:lazizbekturgunov9900@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada interfaol ta‘lim muhitida o‘quvchilarning kreativlik tafakkur sifatlarini rivojlantirishning pedagogik, psixologik va metodik xususiyatlari, sinf va sinfdan tashqari mashg‘ulotlarda ijodiy muhitni yaratish asosida kreativlikni rivojlantirishning didaktik imkoniyatlari tavsiflab berilgan.

Kalit so‘zlar: kreativlik, ijodiy qobiliyat, egiluvchan fikrlash, kritik fikrlash, innovatsiya va interfaol ta‘lim muhiti.

KIRISH

Kreativ yondashuv va yutuqlar dunyo bo‘ylab fan va texnologiyadan tortib, falsafa, san‘at va ijtimoiy fanlar kabi turli sohalarda insoniyat tamaddunini ilgari surgan. Kreativ fikrlash shunchaki tasodifiy g‘oyalar berishdan kattaroq narsadir. U insonga ba‘zan murakkab sharoitlarda, yanada yaxshiroq natijaga erishishga imkon beruvchi bilim va tajribaga asoslangan real ko‘nikmadir. Butun dunyoda jamiyatlar va tashkilotlar muammolarni hal etishda innovatsion bilim va yaratuvchanlikka tobora ehtiyoj sezmoqda, bu esa, o‘z navbatida, innovatsiya va kreativ fikrlash ahamiyatini yanada kuchaytirmoqda. Kreativ fikrlash ta‘siri butun jamiyatga sezilarli innovatsiya turlarining ortida turishi rost, lekin u ayni damda universal va tenglashtiruvchi

xususiyatga ega fenomen hamdir, ya'ni har qanday shaxs, u yoki bu darajada, kreativ fikrlash qobiliyatiga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Mustaqil davlatlar hamdo'stligi olimlaridan L. Vigotskiy, A. Leontev, D. Elkonin, O. Vasilchenko, E. Melkumova, V. Miretskaya, M. Suxomlinova, E. Emmanuel kabilarining ilmiy ishlarida shaxs ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning nazariy asoslari o'rganilgan. E.P. Torrance, N. Rogers, J. Purnell, P. Roberts, A.M. Galligan, Sh. Tatsuno kabi xorijiy olimlarning ishlarida shaxsning individual qobiliyatlari, ijodiy salohiyatini namoyon etish masalalari ochib berilgan.

Darhaqiqat, ta'lim sohasidagi mutaxassislar va psixologlarning fikriga ko'ra, ijodiy faoliyat bilan bog'liq fikrlash jarayonlarida mashg'ul bo'lish deb tushunilgan kreativ fikrlash bir qator boshqa shaxsiy ko'nikmalarning ham rivojlanishiga olib keladi. Shular jumlasiga metakognitiv qobiliyat, insonlar bilan muomala qilish va shaxsning o'zini yaxshiroq anglash ko'nikmalari, muammoni hal etish ko'nikmalari kiradi. Shu bilan birga, shaxs kamoloti, ta'lim olishdagi muvaffaqiyati, kelajakdagi kasbiy muvaffaqiyati va jamoatchilik orasidagi obro'si ham insonning kreativ fikrlash ko'nikmasiga bog'liq.

MUHOKAMA

Kreativlik - kishining an'anaviy tafakkur chegarasidan chiqib, g'ayrioddiy g'oyalarni, muammolarning noyob, betakror yechimini topishda namoyon bo'ladigan qobiliyatdir;

- insonning butun hayoti davomidagi sifatlari majmuidir;
- insonning o'ziga topshirilgan muayyan topshiriq va vazifalarni bajarish usulidir;
- intellektning mahsulidir;
- ijodkor insonlarning ma'naviy-axloqiy va ijtimoiy adaptatsiyalanishidir;
- madaniyat bilan uzviy bog'liq bo'lgan kategoriyadir.

Shaxsning kreativligi uning tafakkurida, muloqotida, his-tuyg'ularida, muayyan faoliyat turlarida namoyon bo'ladi. Kreativlik shaxsni yaxlit holda yoki uning muayyan

xususiyatlarini tavsiflaydi. Kreativlik iqtidorning muhim omili sifatida ham aks etadi. Qolaversa, kreativlik zehn o'tkirligini belgilab beradi, o'quvchilar e'tiborini ta'lim jarayoniga faol jalb etishni ta'minlaaydi.

Kreativlik haqida oltmishdan ortiq nazariyalar mavjud, ularni 1988-yili Teylor tomonidan olti guruhga birlashtirilgan.

1. Geshtalt yondashuvga ko'ra, kreativ jarayon yaxlit bir butun geshtalt tuzilmadan yaxshiroq, qulayroq va eng maqbul variantini yaratish maqsadida tuzilishi.

2. Innovatsion yondashuvga ko'ra, kreativlik oxirgi natijaning yangiligiga olib boradi.

3. Estetik nazariyalar - bu yondashuv ijodkorni kreativlik orqali o'zini-o'zi namoyon etishi – ekspressiya (tashqi ifodalash) sifatida talqin etiladi.

4. Psixoanalitik (dinamik) yondashuvga ko'ra kreativlik ong tarkibidagi "u", "men" va "super men" qismlarining o'zaro munosabatidir.

5. Muammoli yondashuvga ko'ra, turli xil vazifalarni yechishning o'ziga xos usuli deb qaraladi. Ana shu yondashuv vakillaridan biri Gilford "...kreativlikda divergent tafakkur bo'lishi kerak", degan fikrni ilgari suradi.

6. Hech bir guruhga kiritib bo'lmaydigan, yoki aniq yo'nalishga mos bo'lmagan guruh. [21.57]

M. Xolodnayaning fikricha, "kreativlik keng va tor ma'nolarda qo'llanilishi mumkin. Tor ma'nodagi kreativlik bu divergent tafakkurdir. Keng ma'noda esa, kreativlik tushunchasi ijodiy intellektual qobiliyatlarning namoyon bo'lishi, hayot tajribasiga nimadir yangilik olib kirilishi, yangi muammolarni qo'yish va hal etishdagi betakror g'oyalarning tug'ilishi, muammoni hal etish va farazlarni shakllantirishdagi qarama-qarshilik va uzilishlarni, tafakkurning stereotip usullaridan voz kechish qobiliyatidir".[35.63]

Kreativlik P.Torrens tomonidan jarayon yoki faoliyat sifatida talqin etiladi. Kreativlik muammolarga axborotlar yetishimasligiga, ularning nomuvofiqligiga va mantiqiy emasligiga bo'lgan sezuvchanlikning namoyon bo'lish jarayonidir.

NATIJALAR

O'quvchilarda kreativlik sifatlarini rivojlantirish murakkab jarayon sanaladi. Ta'lim jarayonini kuzatish, bevosita pedagogik jarayonni tashkil etish jarayonida quyidagi metodlar o'quvchilarning pedagogik tafakkurini rivojlantirish bilan birga pedagoglarda kasbiy faoliyatni tashkil etishda namoyon bo'luvchi ijodiy malakalarni mustahkamlanishiga xizmat qiladi (1-rasm):

1-rasm. Kreativ tafakkurni rivojlantiruvchi metodlar

1. Guruhlashtirish. Metodni qo'llashda o'quvchilar o'quv materialini mazmunan yoki unda faol qo'llanilayotgan tayanch tushunchalar asosida guruhlarga ajratib oladilar. Bu usul o'quv materialining kichik bo'lagida ilgari surilgan g'oyalarni puxta o'zlashtirib olish asosida navbatdagi bo'lak matni bilan ishlashga asoslanadi. Guruhlashtirishda dastlabki bo'lak o'quv materialini mohiyatini chuqur anglamay turib, keying bo'lak matni bilan ishlashga yo'l qo'yilmaydi. Zaruriyat bo'lsa, har bir bo'lak materialini o'quvchilar tomonidan qayta-qayta o'rganiladi. Guruhlashtirish reja tuzish usuli uchun dastlabki asos bo'la oladi.

2. Reja tuzish. O'quvchilarni o'zlashtirilayotgan mavzu bo'yicha reja tuzishga undash va dastlabki ko'nikmalarni hosil qilish ular tomonidan o'quv materialini mohiyatini chuqur anglanishiga zamin yaratadi. Binobarin, bu holatda tinglayotgan (o'qituvchi hikoyasi) yoki o'qilayotgan (darslik, qo'llanma, yordamchi adabiyotlar,

internet materiallari va boshqalar) o'quv materialini mantiqiy ravishda guruhlariga ajratish va har bir guruhga kiritilgan materialning tub mazmunini ochib berishga xizmat qiluvchi iboralarni ajratish o'quvchidan barqaror diqqat, mantiqiy fikrlash qobiliyatiga ega bo'lishini taqozo etadi.

3. Tayanch tushunchalarni aniqlash. Ushbu metodni qo'llashda o'quvchilar ularning e'tiborlariga xavola etilayotgan o'quv materialida ilgari surilayotgan fikrlar mohiyatini anglatuvchi tayanch tushunchalarni ajratib ko'rsata olishlari lozim. O'quvchilarning tayanch tushunchalarni aniqlay olishlari ularni o'quv materialini mohiyatini yetarli darajada anglay yoki o'zlashtira olganliklaridan dalolat beradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda tayanch tushunchalarni aniqlash ko'nikma va malakalarini hosil qilishga ham e'tibor qaratildi va ular bilan hamkorlikda ishlash asosida bir qator mavzular bo'yicha tayanch tushunchalar ajratildi.

4. Mavzu ichida kichik mavzularni hosil qilish. O'qituvchi o'quvchilar e'tiborini o'rganilayotgan o'quv materialini mazmuniga ko'ra mustaqil kichik mavzularga ajratishga qaratadi. Bu usulni qo'llashdan ko'zlangan asosiy maqsad – o'quvchilarda berilayotgan o'quv axborotlar orasida eng muhim fikrlar yoki qarashlarni ajrata olish ko'nikmalarini shakllantirishdan iborat.

5. Turkumlashtirish. Pedagogik bilimlarni muayyan yo'nalishlar, jihatlar yoki muhim belgilariga muvofiq turkumlashtirish ularning o'quvchilar tomonidan ma'lum tizim asosida o'zlashtirilishiga imkon beradi. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda pedagogik bilimlarni turkumlashtirish ko'nikma va malakalarini hosil qilishga ham e'tibor qaratiladi va ular bilan hamkorlikda ishlash asosida bir qator mavzular bo'yicha pedagogik bilimlar turkumlashtirildi.

6. Sxemalashtirish. O'quvchilar o'rganilgan o'quv materialini bo'yicha o'zlashtirgan bilimlarini mavzu mohiyatini yorituvchi sxema, jadval yoki tasvirlar asosida namoyish etadilar. Ta'lim jarayonida o'quvchilarda sxemalashtirish ko'nikma va malakalarini hosil qilishga ham e'tibor qaratiladi va ular bilan hamkorlikda ishlash asosida bir qator mavzular bo'yicha sxemalar yaratiladi. Shuningdek, rasm, shakl va tasvirlarning yaratilishiga ham erishiladi.

7. Qayta bayon etish. O'rganilgan mavzu mohiyatini yorituvchi tayanch so'zlar yordamida o'quv materialini mazmunini o'z fikrlari bilan qayta bayon etish.

8. Mavjud tushunchalarni boyitish. Mavzu bo'yicha o'zlashtirilgan tushunchalarni mazmunan ularga yaqin bo'lgan pedagogik yoki psixologik terminlar bilan boyitish.

9. Pedagogik vaziyatlarni hal qilish. Oliy ta'lim muassasalari o'quvchilarida pedagogik tafakkur va kreativlik sifatlarini shakllantirishda ularning turli pedagogik vaziyatlar yechimlarini topish layoqatiga ega bo'lishlariga e'tibor qaratish muvofiqdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ tafakkurni shakllantirishda boshlang'ich sinf darslarida ta'limning interfaol metodlari, ta'lim texnologiyalari, ta'limning noan'anaviy shakllaridan o'rinli foydalanib, ko'zlangan maqsadga erishish mumkin.

XULOSA

Natijalar asosida quyidagi xulosalarni shakllantirish mumkin:

1. Kreativlik turli yosh bosqichlarida rang-barang sifat va taraqqiyot darajasiga ega bo'ladi. Maktabgacha, kichik maktab yoshi, o'smirlik va o'spirinlar davrida kreativlikning rivojlanishi o'ziga xos xususiyatlarga egadir..

2. Kreativ tafakkurni shakllanishi bilishga qiziquvchanlik va tasavvurning kengligi bilan bog'liq.

3. Kreativ qobiliyatning shakllanishi tafakkurdagi originallik, tezlik kabi sifatlari bilan belgilanadi.

4. Mustaqil fikrlashning shakllanishi kreativ qobiliyatning rivojlanishning asosiy shart hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Турдиева М. Олий таълим муассасалари талабаларида педагогик тафаккурни шакллантириш. - Т.: Низомий номидаги ТДПУ, 2008. - 38-42-б.

2. Рузиева Д., Усмонбоева М., Холикова З. Интерфаол методлар: мохияти ва кулланилиши / Мет.кулл. - Т.: Низомий номли ДТПУ, 2013.

3. Qurbonova Z. Umarova N. Shaxs kreativligini diagnostika qilish metodlari// Yoshlar ijtimoiy faolligini oshirishda amaliy psixologiyaning o'rnini. Respublika Ilmiy-amaliy anjumani materiallari. Farg'ona.,2013 179-181b
4. Нишанова З.Т.Изучение креативности в психологии.Киргизский научно-педагогический научный журнал.1999, №5-6.47-51b.